

KICHIK YOSHDAGI BOLALAR VA BOSHLANG'ICH SINFLARGA INGLIZ TILINI QO'SHISHLAR ORQALI O'RGATISH

Yuldasheva Hamida Halim qizi

Toshkent Kimyo Xalqaro Universitetining Samarqand filiali

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 622-guruh

Fan :Basic Theory of Primary English

yuldashevahamida965@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik yoshdagi bolalar va boshlang'ich sinflarga ingliz tilini

qo'shiqlar orqali o'rgatish haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim tashkiloti, maktab, chet tili, qo'shiqlar, bolalar, boshlang'ich ta'lim, ta'lim, o'rta maktab o'quvchilari, metodika, so'zlar.

Asosiy qisim.

Boshlang'ich maktablarda yoki maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ingliz tilini o'rgatish o'rta maktablardan farq qiladi, chunki ingliz tili darslari yosh o'quvchilar, o'rganuvchilar uchun qiziqarli va zavqli bo'lishi kerak. Bunday yoshdagi bolalarda diqqatni jalb qilish xususiyati juda kam past bo'lganligi tufayli bolalar osongina zerilib qolishadi va agar topshiriqlar juda qiyin bo'lsa ayniqsa o'zining ona -tilisi emas, ikkinchi til bo'lganligi uchun mo'jallangan qo'shiqlarda juda ko'p takrorlanishlar mavjud, bunda ma'lum bir so'zlar bir necha marta takrorlanadi va yodda qolishi oson bo'ladi. Bolalarning so'z boyligini kengaytirishga yordam beradi, shuning uchun ular ushbu so'zlarni har kuni o'zaro muloqotda ishlatishlari mumkin. Maktabgacha yoshda ingliz tilini oqitishda bolalar asta-sekin kommunikativ kompetensiya asoslarini rivojlantiradilar. Bu ingliz tilini o'rganish dastlabki bosqichida quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

fonetik nuqtai nazardan to'g'ri takrorlash qobiliyati so'zlar o'qtuvchi yoki tarbiyachi tomonidan to'g'ri talafuz qilish so'zlarni o'rnida ishlatish. Ritmik musiqa

o'yinlari sheriklar tanlovi bilan raqis tushadigan bu muloqot qobiliyatlarni o'zlashtirishga emas balki nutiqning fonetik va ritmomelodik jihatlarni yaxshilashga va til ruhiga boyitish uchun yordam beradi. Masalan ,yosh o'quvchilarga tana a'zolarini o'rgatuvchi "Head ,shoulders ,knees and toes"qo'shiqlarida foydalaniladi. Bu nafaqat tana qisimlarini tanishtirishga yordam beradi balki ularni dars mobaynida faol bo'lishga undaydi."Old Mac Donald hod a From "qo'shig'i hatto eng kichik bo'g'inlarni ham "e-i-e-i-o" unlilarni ifodalashda yoki hayvonlarning tovushlarini aytishda ko'maklashadi . Endi shu joyga kelganda savol tug'ilishi mumkin bolalarga qo'shiqlarni qanday tanlash kerak .

Ko'plab chet tili o'qtuvchilarning fikriga ko'ra qo'shiqlarning tabiati juda takroriy va izchil bo'lishi lozim. Qo'shiqlarni tinglagandan so'ng talabalar qo'shiq bilan bir xil ohang bo'yicha o'zlarining so'zlarini yaratadilar. Bolalar ingliz tilini o'rganishlari uchun ularga yoshiga va qiziqishlariga mos ravishda qo'shiq va mavzularni to'g'ri tanlay bilish kerak.

Maqolaning ushbu qismi yosh o'quvchilar uchun ingliz tilini o'rgatishda qo'shiqni qo'llash haqida .Dastlab o'qituvchi qo'shiqdagi so'zlarning ma'nosini aniq va yosh o'quvchilar uchun tushunarli ekanligini bilish kerak. O'qituvchi o'z o'quvchilarini tushunishlarini qo'shiqni aniq va ravon yetkazib qiziqarli usulda yod oldirish kerak. O'z vaqtida o'qituvchi ko'rgazmali qurollar va rasmlar mavzulardan foydalana bilishi lozim bu ish bolani ongini o'stirib xotirasini mustahkamlaydi.

Xulosa.

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi yosh o'quvchi va kichik bolalarga ingliz tilini o'rgatish uchun kerakli bo'lgan pedagogik fikr va manbalar sifatida bolalarga ingliz tilini qo'shiqlar orqali yoshiga mos mavzular va kundalik hayotda ham takrolanib turadigan va qiziqarli o'yinlar orqali o'rgatib o'qishga qiziqish uyg'otib o'qishga undaydigan sinf mashg'ulotlarini yaratish bolalarni o'zaro munosabatlarini yaxshilab rag'batlantirib ularni o'z ruhiy holatini yaxshilab kuchaytirib beradi.Bolalarga qo'shiqlar orqali ongiga yetkazib berish juda qulay.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.U.Q Maktabgacha ta'lim tizimida xorijiy tillarni o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va unda interfaol usullardan foydalanishning imkoniyatlari zamonaviy ta'lim jurnali. T-2014.

2.|David.A .J.Egeen .|P.||Kouchak .|Methods for Teaching:
Tromating student learning [M]2002.

3.Xoshimov O'.Yoqubov I.Ingliz tilini o'qitish metodlari.T2003.